

BARIERE ISTORICE ȘI NOI PERSPECTIVE ALE EGALITĂȚII DE GEN ÎN ISTORIA CONTEMPORANĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Historical barriers and new perspectives of gender equality in the contemporary history of the Republic of Moldova

CZU: 930.2:316.346.2(478)

DOI: 10.5281/zenodo.19203981

Oleg URSAN

ORCID: <https://orcid.org/000-0001-6869-7949>

Doctorand, Univeristatea de Stat din Moldova

E-mail: olegursan@yahoo.com

Summary. With the attainment of Independence in 1991, the Republic of Moldova entered a new era, marked by the transition from Soviet rule and its dictatorship to a democratic regime. This pivotal moment not only opened the way to sovereignty and a market economy but also laid the foundation for profound social transformations. However, the transition to democracy, by itself, did not guarantee the immediate and full establishment of gender equality. The departure from the unified Soviet system, which formally proclaimed equality but in practice often reduced it to mere declarations, revealed deeply rooted problems. Despite formal equality, women continued to encounter obstacles in their careers. As a result, gender policy in Moldova began to actively develop, focused on the real involvement of women in public and political life and ensuring their rights on par with men.

Key words: Republic of Moldova, democracy, gender equality, development.

Cu obținerea independenței în 1991, Republica Moldova a intrat într-o nouă eră, marcată de trecerea de la puterea sovietică și dictatură totală, la un regim democratic. Acest moment crucial nu doar a deschis calea către suveranitate și o economie de piață, ci a pus și bazele unor transformări sociale, politice și culturale profunde. Printre multitudinea de noi perspective devenite posibile grație schimbărilor democratice, un loc aparte l-a ocupat politica orientată spre realizarea egalității de gen. Desprinderea de sistemul sovietic unificat a permis Republicii Moldova să înceapă construirea unei societăți în care rolul și drepturile individului, indiferent de gen, au început să fie recunoscute și treptat consolidate, deschizând noi oportunități pentru femei în viața publică și politică a țării.

Totuși, trecerea la democrație, prin ea însăși, nu a garantat o afirmare imediată și deplină a egalității de gen. Îndepărtarea de sistemul sovietic unificat, care proclama formal egalitatea, dar în realitate o reducea adesea la simple declarații, și nu la o reprezentare și oportunități reale, a scos la iveală probleme adânc înrădăcinate. Republica Moldova s-a confruntat cu o serie de provocări sistemice: de la stereotipurile patriarhale și normele sociale transmise din generație în generație, până la lipsa unor mecanisme instituționale dezvoltate și a unor politici eficiente. Absența unei metodologii clare pentru integrarea sistemică a principiilor egalității de gen în toate sferele vieții publice și politice, a dus la faptul că femeile au continuat să se confrunte cu bariere invizibile în calea participării la procesele decizionale, a egalității salariale și a protecției împotriva discriminării. Acest lucru a necesitat nu doar proclamarea valorilor democratice, ci și elaborarea, și apoi implementarea

consecvență a măsurilor și strategiilor țintite, menite să depășească aceste obstacole de tip „moștenire sovietică”. Printre acestea se numără:

1. „Dubla povară” a femeii. Sistemul sovietic, implicând activ femeile în activitatea de muncă, nu le-a eliberat de obligațiile tradiționale de acasă și de creștere a copiilor. Aceasta a creat o „dublă povară”, limitând timpul și motivație pentru avansarea în carieră, mai ales în politică.

2. Stereotipurile patriarhale în viața cotidiană și în conștiință. În ciuda ideologiei de stat, în viața de zi cu zi și în conștiința publică au continuat să domine mentalitățile patriarhale, atribuind femeii un rol secundar în sfera publică și consolidând în principal rolul ei de mamă și păstrătoare de valori moral-tradiționale.

3. „Plafonul de sticlă” în carieră. Femeile s-au confruntat adesea cu bariere tacite în avansarea către poziții de conducere și politice. Chiar și în prezența unei educații și calificări formale, eșaloanele superioare ale puterii au rămas preponderent o prerogativă masculină.

4. Imitația reprezentării. În perioada sovietică existau cote pentru femei în organele reprezentative, dar rolul lor se limita adesea la o prezență formală, nu la o influență reală asupra luării deciziilor. Aceasta a creat o iluzie de egalitate, fără a contribui la dezvoltarea unei adevărate conduceri feminine.

5. Lipsa unei culturi a participării politice feminine. Insuficiența mecanismelor reale pentru implicarea activă a femeilor în procesele politice, în afara rolurilor formale, a dus la faptul că, după destrămarea URSS, nu a fost format un grup suficient de femei-politicieni experimentate și rețele de sprijin stabile.

6. Atenția insuficientă acordată problemelor specifice femeilor. În sistemul sovietic, multe probleme legate de violența de gen, drepturile reproductive sau discriminarea la locul de muncă erau fie ignorate, fie nu primeau o soluție adecvată, ceea ce a constituit, de asemenea, o moștenire grea pentru societatea actuală din Republica Moldova.

Ca urmare, atestăm urmări negative, cum ar fi:

a) Violență față de femeie și violență în familie, în general. Conform datelor din 2016, fiecare a treia femeie din mediul rural și fiecare a patra femeie din mediul urban a suferit de cel puțin o formă de violență din partea soțului/partenerului intim pe parcursul vieții. Circa 40% bărbați consideră că există momente când o femeie merită să fie bătută. În anul 2018, ca urmare a actelor de violență în familie, au decedat în total 58 persoane¹.

b) Disparitatea salarială. În perioada 2011–2015 disparitatea salarială a constituit circa 13% în defavoarea femeilor, iar pensia se calculează din salariu și vechimea de muncă, fiind cu mult mai inferioară față de bărbați. Vom remarca nivelul procentual al diferențierii salariale este mult mai mic în societatea noastră, în comparație cu nivelul global, constituind circa 15% în defavoarea femeilor. În 2018 disparitatea salarială atinge cota de 14%, poziționând femeia în categoria „discriminare în domeniul salarizare” (BNS).

c) Asimetria de gen la locul de muncă. Rata șomajului este mai mică la femei decât la bărbați 5,9% și respectiv 8,7% în 2001, cu creștere în ambele categorii, 6,3% femei și 10% bărbați, și scădere semnificativă în 2008, 3,4% vs. 4,6%, dar proporția femeilor din populația inactivă este mai mare (55,3%). În 2014 rata de șomaj la femei a constituit 3,1%, la bărbați 4,6%; cu diferență majoră în 2016, atestând 2,9% femei, 5,5% bărbați, către 2017 rata șomajului rămâne practic neschimbată, atestând un decalaj de 0,2%, iar în 2022 șomajul iarași a afectat mai mult femeile, atestând 52,8% și 51,7% la bărbați (BNS).

¹Manifest pentru Egalitatea de gen. [online], https://progen.md/wp-content/uploads/2019/09/9248_manifestegalitateagen_final.pdf (consultat 09.07.2025).

d) Decalajul gender la vârsta de pensionare. Vârsta de pensionare în Republica Moldova s-a schimbat în mod semnificativ: în 1999 fiind de 60 de ani și 6 luni pentru bărbați și respectiv 55 ani și 6 luni pentru femei. Până în 2007 vârsta de pensionare a fost majorată la 2 ani (pentru bărbați – 62, pentru femei – 57 ani). Conform noilor prevederi, vârsta de pensionare și stagiul de cotizare pentru femei și bărbați urmează a fi egale gradual: vârsta de pensionare pentru bărbați va crește la 63 de ani către 1 ianuarie 2019, câte 4 luni anual, iar pentru femei cota de vârstă va fi atinsă la 1 iulie 2028 – câte 6 luni anual. Stagiul de cotizare, stabilit a fi de 34 de ani pentru ambele sexe, pentru bărbați se va stabili începând cu 1 iulie 2018, iar pentru femei către 1 iulie 2024 (BNS).

e) Inegalitatea de gen în politică. Din 1994 până în 2009 raportul femeilor în Parlamentul Republicii Moldova a crescut cu 20%, iar în anii 2009-2010 a scăzut substanțial cu 4%, dar cu o creștere semnificativă în 2014. În 2024, 41% din deputații și deputatele Republicii Moldova sunt femei. De asemenea, 5 din cele 11 Comisii permanente sunt conduse de femei, ceea ce constituie cca 45%. În componența Biroului Permanent al Parlamentului, peste 30 procente sunt femei, una din cele 2 funcții de vicepreședinte de Parlament este ocupată de o femeie. La fel, este de menționat că din cele 11 autorități administrative centrale subordonate guvernului – 3 sunt conduse de femei. Consiliul Suprem de Securitate are 26 de membri, dintre care – 8 sunt femei. (BNS).

f) Disparitate în sectorul afaceri și antreprenoriat. Din 10 bănci comerciale din Republica Moldova – 2 sunt conduse de femei, iar guvernatoarea Băncii Naționale Anca Dragu, este al 5-lea Guvernator al Băncii Naționale și este prima femeie în această funcție în istoria țării. Din 10 cele mai mari companii din Republica Moldova, doar 2 sunt conduse de femei: „Floarea soarelui” și Agrofloris-Nord.

Deși moștenirea sovietică continuă să influențeze stereotipurile de gen și poziția secundară a femeilor, Republica Moldova a realizat progrese semnificative în implementarea numeroaselor documente menite să asigure egalitatea de gen.

Printre realizările-cheie se numără:

a) Ratificarea convențiilor internaționale. În 1994 Republica Moldova a ratificat Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), ceea ce obligă statul să îmbunătățească constant legislația și politicile în acest domeniu. Ulterior au urmat Strategia Nairobi, Declarația și Platforma de acțiune de la Beijing din 1995. Ca urmare, în 1996 Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat planul național, care prevedea „dezvoltarea integră a țării, bunăstarea poporului din perspectiva de gen”².

b) Adoptarea strategiilor și planurilor naționale de acțiune. Au fost elaborate și implementate strategii naționale pentru asigurarea egalității de gen, care acoperă diverse domenii: de la educație și sănătate la participarea politică și prevenirea violenței. Aceste documente conțin obiective și activități concrete menite să atingă egalitatea de drepturi. De exemplu, în anul 2005, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de Acțiuni UE-Moldova, în care aspectul gender este descris prin asigurarea tratamentului egal pentru bărbați și femei în societate.

c) Modificarea legislației naționale. În luna octombrie 2000 a fost aprobat codul familiei al Republicii Moldova. Care reglementează principiile de bază ale dreptului familiei, relațiile sociale, respectarea și protecția drepturilor familiei, egalitatea soților în relațiile de

² Oleg Ursan, *Impulsionarea politicilor de gen în Republica Moldova, după participarea la Conferința Mondială a Femeilor de la Beijing din 1995*, in: Akademos, 2022, Nr 2(65), pp. 117-123.

familie, relațiile juridice dintre părinți și copii. Egalitatea de gen este reflectată în articolele 2, 5, 16, 19, 20, 21, 26, 58, 74, 79³.

Codul Penal și alte acte legislative au fost modificate pentru a incrimina discriminarea pe criterii de sex, a preveni violența domestică și a proteja victimele. Acest lucru demonstrează abordarea serioasă a statului în ceea ce privește sancționarea manifestărilor de discriminare și violență.

Codul Familiei, aprobat în 2000, stabilește principiile egalității gender în familie:

Articolul 5. Egalitatea în relațiile familiale (1) Toate persoanele căsătorite au drepturi și obligații egale în relațiile familiale, indiferent de sex, rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, opinie, apartenență politică, avere și origine socială (2). Drepturile și obligațiile familiale sînt legate de titularii lor și nu pot fi cedate persoanelor terțe.

Articolul 6. Realizarea drepturilor și îndeplinire a obligațiilor familiale (1) Persoanele fizice își realizează de sine stătător drepturile ce le aparțin și iau naștere din relațiile familiale, dacă prezentul cod nu prevede altfel [Art.6 al.(1) modificat prin LP150 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art. 452]. Realizarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor familiale nu trebuie să lezeze drepturile, obligațiile, libertățile și interesele legitime ale altor membri ai familiei și ale altor persoane [Art.6 al.(2) modificat prin LP150 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art. 452].

Articolul 7. Ocrotirea drepturilor familiale (1) Drepturile familiale sînt ocrotite de lege, cu excepția cazurilor cînd acestea sînt realizate contrar destinației sau contrar prevederilor legale. (2) Drepturile familiale sînt ocrotite de autoritățile abilitate ale administrației publice, iar n anumite cazuri de mediatori și de instanțele judecătorești.

Articolul 16. Egalitatea soților în relațiile familiale (1) Toate problemele vieții familiale se soluționează de către soți în comun, în conformitate cu principiul egalității lor în relațiile familiale. (2) Fiecare dintre soți este în drept să-și continue ori să-și aleagă de sine stătător îndeletnicirea și profesia (Codul Familiei).

Codul Muncii, adoptat în 2003, de asemenea a contribuit la promovarea politicilor gender. Măsuri de protecție a femeii pot fi determinate în capitolul II al acestui Cod. Într-un șir de articole (art. 124-127, 247-252) sunt specificate drepturile și garanțiile la angajare pentru femeile gravide și femei cu copii în vîrstă de pînă la 6 ani (Codul Muncii).

d) Mecanismele de sprijin instituțional. Au fost create și funcționează structuri de stat responsabile pentru promovarea egalității de gen, cum ar fi: „Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității”. Aceste organisme joacă un rol important în monitorizarea respectării drepturilor femeilor și în elaborarea de noi inițiative.

e) Creșterea reprezentării femeilor în politică și administrație. Deși rezultatele rămân a fi modeste, se observă o creștere treptată a numărului de femei în funcții de conducere, atât în autoritățile centrale, cât și în cele locale. Acesta este rezultatul unei politici deliberate și al eforturilor societății civile. În perioada 2011–2014 au fost organizate 8 campanii de instruire a alegătorilor. A fost oficializată Platforma pentru Egalitate de Gen – formată din 28 de organizații non-guvernamentale. În acest an, agențiile UN Women – PNUD Moldova, în parteneriat cu două organizații non-guvernamentale – Fundația Est-Europeană și Centrul „Parteneriat pentru dezvoltare”, au lansat Programul „Femeile în politică”. Din 2020, prima femeie Președinte din istoria Republicii Moldova este Maia Sandu.

³ Oleg Ursan, *Predarea istoriei românilor prin prisma factorului feminin*. Chișinău: Universul, 2016, p. 3.

Provocări. Din punct de vedere al gândirii istorice, traseul Republicii Moldova spre egalitatea de gen și un regim democratic complet a fost întotdeauna plin de dificultăți, fiind agravat de numeroase bariere istorice care au lăsat o amprentă profundă asupra structurii socio-politice a țării. Aceste obstacole, care includ conflicte interne, instabilitate politică și relații complicate cu vecinii influenți, au încetinit considerabil progresul în domenii esențiale, precum drepturile femeilor și consolidarea instituțiilor democratice.

Una dintre cele mai semnificative și dureroase bariere a fost Războiul din Transnistria de la începutul anilor 1990. Acest conflict armat nu numai că a dus la pierderea controlului asupra unei părți a teritoriului și la apariția unei regiuni separatiste nerecunoscute, dar a și deturnat resurse și atenție enorme de la reformele interne. În contextul instabilității de după conflict și al nevoii de a aborda problemele umanității, subiectele legate de egalitatea de gen au fost lăsate în umbră. Conflictul a întărit percepțiile tradiționale despre rolurile bărbaților și femeilor.

Încălcarea integrității teritoriale și amenințarea permanentă la adresa securității au creat o atmosferă nefavorabilă unui dialog deschis despre problemele de gen sau participării active a femeilor la luarea deciziilor la toate nivelurile. Pe lângă Transnistria, problema din Găgăuzia a contribuit, de asemenea, la instabilitatea generală. Deși conflictul nu a degenerat într-un război la scară largă, tensiunile legate de autonomie și diferențele cultural-lingvistice au distras elita politică de la o muncă consecventă asupra reformelor complexe. Negocierile constante și încercările de reglementare a relațiilor cu regiunile cu statut special au necesitat eforturi politice semnificative, care ar fi putut fi direcționate către consolidarea instituțiilor democratice și promovarea drepturilor omului, inclusiv egalitatea de gen. Specificul local și tradițiile în astfel de regiuni ar fi putut, de asemenea, să acționeze ca o barieră suplimentară pentru implementarea politicilor progresiste de gen.

Pe fondul acestor probleme teritoriale, instabilitatea politică a devenit o boală cronică a sistemului politic din Republica Moldova. Schimbările frecvente de guverne, crizele parlamentare, scandalurile de corupție inclusiv „furtul miliardului” în 2014 și lupta constantă pentru putere între diferite forțe politice au subminat încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Într-un astfel de mediu turbulent, este dificil să se asigure consecvența și continuitatea în implementarea strategiilor pe termen lung, cum ar fi dezvoltarea de gen. Fiecare nou guvern ar putea revizui prioritățile, amâna sau chiar anula inițiativele adoptate anterior, ceea ce a încetinit progresul. Femeile, adesea excluse din principalele procese politice, au avut puține pârghii de influență asupra formării agendei în condițiile unor tulburări politice constante.

Un exemplu elocvent al influenței instabilității politice a fost plecarea guvernului Sturza. Ion Sturza, fiind unul dintre primii prim-miniștri care a vorbit deschis și hotărât despre integrarea Moldovei în UE, s-a confruntat cu o rezistență puternică și a fost nevoit să demisioneze. Plecarea sa a simbolizat înfrângerea primelor încercări de orientare pro-occidentală și a pus bazele deceniilor ulterioare de luptă geopolitică în interiorul țării. Fiecare abatere de la cursul de integrare europeană, care include și promovarea egalității de gen, a dus la stagnare sau chiar regres în acest domeniu. Fără un impuls politic puternic și o direcție clară de dezvoltare, chestiunile de gen nu au putut deveni prioritare la nivel național.

Astfel, barierele istorice sub forma conflictului înghețat din Transnistria, tensiunilor din Găgăuzia, instabilității politice cronice și eșecurilor timpurii pe calea integrării europene, întrucipate în demisia guvernului Sturza, au creat un context extrem de dificil pentru dezvoltarea de gen și formarea regimului democratic în Republica Moldova. Acești factori nu numai că au deturnat resurse și atenție de la transformările interne, dar au și consolidat

stereotipurile tradiționale, au împiedicat formarea unei societăți incluzive și au încetinit mișcarea către o egalitate de gen deplină, în ciuda progreselor evidente din ultimii ani, determinate inclusiv de aspirația de a adera la Uniunea Europeană.

Perspective. În ciuda succeselor legislative impresionante în ultimii ani, Republica Moldova se confruntă încă cu o serie de provocări, îndeosebi la capitolul „Stereotipurile de gen” în conștiința societății, iar eradicarea lor necesită timp, eforturi constante și programe educațional-familiale. Este important să se continue activitatea de schimbare a mentalității, să se implice activ bărbații în dialogul despre egalitatea de gen și să se asigure aplicarea eficientă a legilor adoptate. Implementarea unui număr mare de documente este un pas important pe calea creării unei societăți în care fiecare, indiferent de sex, are șanse egale de dezvoltare și de realizare a potențialului său. Aceasta nu este doar o chestiune de îndeplinire a obligațiilor internaționale, ci și o garanție a dezvoltării durabile și a prosperității Republicii Moldova.

De menționat că în 2025, Republica Moldova a obținut un rezultat remarcabil în clasamentul global al egalității de gen. Potrivit Global Gender Gap Index 2025, publicat de Forumul Economic Mondial, țara noastră se află pe locul 7 în lume, cu un scor de 81,3. Aceasta este pentru prima dată când Republica Moldova intră în top zece la nivel global în acest clasament. Cel mai mare progres s-a înregistrat la secțiunea „Imputernicire politică”, ajungând la 42,5%. Acest rezultat reflectă creșterea constantă a reprezentării femeilor în funcții de conducere și de luare a deciziilor, care s-a triplat din 2006. Aceasta subliniază angajamentul Moldovei de a-și armoniza legislația cu standardele europene, inclusiv principiile egalității de gen. Femeile devin a fi mai active în politică: ele dețin 40% din portofoliile ministeriale și locurile în parlament, depășind semnificativ mediile globale și chiar țările dezvoltate, cum ar fi: Germania, Marea Britanie, Franța etc.

Republica Moldova înregistrează progrese semnificative în domeniul egalității de gen – un aspect crucial în contextul procesului de integrare europeană, iar Uniunea Europeană sprijină activ aceste procese prin proiecte finanțate care vizează consolidarea capacității autorităților publice de a integra perspectiva de gen în politicile guvernamentale.

Cu toate acestea, în ciuda acestor realizări, persistă provocări semnificative. Prevalența ridicată a violenței domestice și inegalitatea în distribuția muncii de îngrijire neremunerate constituie obstacole considerabile. În plus, femeile continuă să se confrunte cu un acces limitat la justiție și cu resurse insuficiente pentru promovarea drepturilor lor. Integrarea europeană, care impune respectarea directivelor Uniunii Europene referitoare la tratamentul egal, reprezintă un stimulent puternic pentru reforme ulterioare. Aceasta implică nu doar modificări legislative, ci și transformarea normelor sociale și a practicilor instituționale. Perspectivele dezvoltării de gen în Republica Moldova sunt strâns legate de succesul parcursului său european, ceea ce necesită eforturi continue pentru consolidarea cadrului legal, îmbunătățirea mecanismelor de implementare și o activitate susținută în vederea schimbării mentalității în societate.